

ЭТИОЛОГИЯ СИНДРОМА ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Саидов Нурбек Дилшодбекович

ординатор

Пардаев Сардор Зиёевич

ординатор

Абдурахманов Д.Ш.

Научный руководитель: к.м.н., доц.

Самаркандский государственный медицинский университет,

Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14868803>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 04-Fevral 2025 yil

Ma'qullandi: 08-Fevral 2025 yil

Nashr qilindi: 14-Fevral 2025 yil

KEYWORDS

синдром гиперактивного мочевого пузыря (СГМП), стрессовое недержание мочи (СНМ), ургентное недержание мочи (УНМ), этиологические факторы, заболеваемость.

ABSTRACT

В статье рассматриваются этиологические факторы синдрома гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) на основе анализа данных 50 пациентов, страдающих от этого заболевания. ГАМП характеризуется учащённым мочеиспусканием, неотложными позывами и, иногда, недержанием мочи, что значительно ухудшает качество жизни пациентов. Цель данного исследования заключалась в выявлении возможных причин и сопутствующих факторов, способствующих развитию синдрома. Полученные данные подчеркивают важность комплексного подхода к диагностике и лечению синдрома гиперактивного мочевого пузыря, учитывая не только физиологические, но и психологические аспекты здоровья пациента. Результаты исследования могут иметь практическое значение для разработчиков программ лечения и реабилитации пациентов с ГАМП, а также для формирования рекомендаций по улучшению качества их жизни.

Актуальность. Синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) — это клинический синдром, который обычно сопровождается частым мочеиспусканием и ночным мочеиспусканием с недержанием мочи или без него. На сегодняшний день установлено, что причиной частого и ургентного мочеиспускания у большинства пациентов является гиперактивность детрузора. Проблема диагностики и успешного лечения больных с ГАМП является сложной задачей, требующей участия врачей различных специальностей, в первую очередь урологов, неврологов и нейрохирургов. Отмечено, что во многих случаях истинную причину развития ГАМП установить не удается, что требует продолжения исследований, направленных на выявление этиологических факторов ГАМП [2, 6, 15-17].

Мухамадиева С.М. и Усманов Ф.И. (2007) Исследования, проведенные в Узбекистане, показали, что частота атрофии влагалища у женщин с синдромом Туретта

составляет 22%. Вышеизложенное свидетельствует о наличии региональных особенностей развития заболеваний мочеполовой системы, характерных для различных периодов климакса. Недержание мочи не только вызывает серьезные медицинские и психологические расстройства, но и влечет за собой значительные экономические издержки [4, 6, 15].

Исследования показали, что 10–20% операций проводятся из-за пролапса половых органов и недержания мочи. По некоторым данным, пролапс свода влагалища возникает в 43% случаев после гистерэктомии, а рецидив после хирургического лечения пролапса наблюдается примерно в 30% случаев [3, 4, 7, 9, 10, 16].

Проблемы с мочеполовой системой очень актуальны для пожилых людей, поскольку они оказывают крайне негативное влияние на качество жизни, связанное со старением. По данным Балан В.Е. (2008, 2015) и других авторов, снижение качества жизни может увеличиваться от 4% в случае изолированной атрофии влагалища до 73% при появлении симптомов недержания мочи.

Социальная значимость проблемы сопоставима с диабетом и депрессией [7, 8, 9, 10, 16]. Традиционно считается, что заболевания мочеполовой системы характерны для старения.

Известно, что женщина более трети своей жизни проводит в состоянии дефицита женских половых гормонов. Менопауза, хотя сама по себе и не является заболеванием, приводит к нарушению эндокринной системы в организме женщины, что приводит к приливам, раздражительности, бессоннице, расстройствам мочеполовой системы, а также к повышенному риску развития остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний. Все эти данные свидетельствуют о необходимости разработки комплекса медико-социальных мероприятий по поддержанию здоровья женщин в пери- и постменопаузальном периоде, сохранению их трудоспособности и поддержанию достойного качества жизни.

Недержание мочи оказывает особенно негативное влияние на качество жизни: оно может проявляться как симптомами колебаний чувствительности, так и различными типами недержания мочи. Исследования отечественных авторов показали, что тяжелые формы уrogenитальной атрофии, особенно различные формы недержания мочи, также можно предотвратить или облегчить, назначая акушерство и гинекологию женщинам в пременопаузальном периоде [4, 8, 9, 14, 16]. О.В. Ромашенко и соавторы (2008) в своих исследованиях доказали, что механизм влияния эстрогенов на развитие менопаузальных уrogenитальных заболеваний играет ключевую роль в их патогенезе [8]. Однако не разработано ни одного эффективного метода терапии для мужчин.

Установлено единое эмбриональное происхождение всех структур нижнего отдела мочеполовой системы и наличие стероидных гормонов – рецепторов эстрогенов, а также роль дефицита эстрогенов в развитии всех клинических проявлений заболеваний мочеполовой системы [1, 16, 17].

Цель исследования. Изучение этиологических факторов ГАМП.

Материалы и методы. Исследование основано на клиническом и лабораторном обследовании 50 пациентов с синдромом гиперактивного мочевого пузыря, поступивших на лечение в урологическое отделение Самаркандского государственного

медицинского университета в Самарканде, в рамках научного исследования, проводимого в 2021-2024 годах.

Обследованные пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от методов лечения (рисунок 1): в группу сравнения вошли 20 (40%) пациентов, получавших лечение традиционными методами диагностики и лечения, в основную группу вошли 30 (60%) пациентов, получавших комплексную терапию.

Возраст обследованных пациентов составил от 38 до 65 лет. Средний возраст пациентов в группе сравнения составил $48,2 \pm 3,4$ года, а в основной группе – $49,03 \pm 4,12$ года.

У всех наблюдаемых пациенток проводилось тщательное изучение соматического, урологического, акушерско-гинекологического анамнеза, а также тщательное клиническое обследование с учетом возраста и состояния репродуктивной системы. Были проведены общий осмотр, наружный и внутренний урогинекологический осмотр, специальные анализы, общеклинические анализы крови и мочи, другие необходимые методы обследования.

Результаты. Мы проанализировали историю болезни пациентов, чтобы выявить факторы риска развития ГАМП. Важную роль в развитии НМ играла частота экстрагенитальных заболеваний (ЭГЗ) у обследованных пациенток.

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех обследованных группах зафиксирован высокий индекс инфекционной заболеваемости. Практически у всех пациентов выявлено 2–3 эпизода острых респираторных вирусных инфекций в год, а также перенесенные в детстве инфекционные заболевания. Можно предположить, что возникшие соматические заболевания способствовали ухудшению состояния различных систем организма, необходимых для правильного развития репродуктивной и мочевыделительной систем. При этом у большинства лиц в основной и сравнительной группах (23,3% в основной группе и 25% в группе сравнения) наблюдалось как минимум 3 сопутствующих заболевания. Другим важным фактором является ожирение (60% в основной группе и 45% в группе сравнения), особенно абдоминальное ожирение, которое считается крайне опасным. У людей с ожирением недержание мочи встречается в 4–5 раз чаще, чем у людей с нормальным весом.

Анализ гинекологического анамнеза у женщин показал, что в основной и группе сравнения он был значительно отягощен: кольпит выявлен более чем у половины обследованных женщин основной группы – 12 (54,5%) (в группе сравнения – 7 (46,7%) женщин, ОР = 1,94).

Наиболее часто у обследованных женщин наблюдались нарушения менструального цикла – у 20 (90,9%) женщин основной группы и у 13 (86,7%) женщин группы сравнения, относительный риск ОР = 4,52. В то же время у многих людей были зафиксированы воспалительные заболевания.

При обследовании состояния половых органов у мужчин простатит выявлен практически у всех (основная группа – 87,5%, группа сравнения – 80%), аденома предстательной железы обнаружена более чем у половины мужчин (7 из 13 – 53,8%).

У всех женщин в анамнезе были беременности и роды. При анкетировании 40% женщин группы сравнения сообщили о наличии до 2 родов, тогда как большинство

женщин основной группы имели в анамнезе 3 родов – 16 (72,7%), что достоверно больше, чем в группе сравнения – 5 (33,3%) $P < 0,001$. При этом в анамнезе 4 и более родов зафиксировано у каждой пятой пациентки основной группы – 4 (18,2%), $P < 0,001$.

Большое значение для определения причин недержания мочи имели результаты предыдущих беременностей и родов у обследованных женщин: самопроизвольные аборт наблюдались у 6,67% женщин группы сравнения и у 9,09% женщин основной группы, преждевременные роды наблюдались у 2 (13,3%) женщин группы сравнения и у 4 (18,18%) женщин основной группы, непрогрессирующая беременность наблюдалась у 1 (6,67%) и 2 (9,09%) женщин соответственно.

Слабость мышц тазового дна также была фактором риска у всех обследованных субъектов ($RR = 2,48$). Чаще всего акушерские осложнения связаны с: многоплодной беременностью и крупным плодом, а также хирургическими вмешательствами. Многоплодные беременности и роды приводят к изменению положения матки, а также оперативные вмешательства на матке и брюшной полости, которые приводят к расслаблению мышечного тонуса в последующем периоде ($OR = 2,52$). Рождение крупного плода наблюдалось у 40,0% с НМ в группе сравнения и у 45,4% в основной группе. У женщин при рождении крупного плода повреждаются родовые пути и мышцы тазового дна ($OR = 2,23$), а также могут быть трещины и разрывы промежности, что является фактором риска последующего развития НМ ($OR = 3,2$).

Рациональное сочетание клинических, анамнестических и инструментальных методов обследования позволяет оценить анатомо-функциональное состояние нижних мочевых путей у больных с недержанием мочи. Это позволяет выбрать правильный метод лечения — консервативный, хирургический или их комбинацию — и оценить результаты.

Вывод. Этиологические факторы риска развития ГАМП включают воспалительные заболевания ($RR = 2,31$), травмы половых органов ($RR = 3,21$), самопроизвольный аборт ($RR = 2,69$), большую массу тела, многоплодные роды ($RR = 6,40$), рождение плода с большой массой тела ($RR = 3,2$), ожирение ($RR = 3,04$), повреждение мышц тазового дна ($RR = 2,23$), слабость и низкий тонус мышц тазового дна ($RR = 2,48$). Частота данной патологии зависит от возраста и становится более распространенной с возрастом.

Литература:

1. Мазо Е. Б., Кривобородов Г. Г. Гиперактивный мочевого пузыря // Consilium medicum. – 2003. – Т. 5. – №. 7. – С. 405-411
2. Неймарк А.И., Раздорская Мирослава Витальевна, Войтенко А.Н. Гиперактивный мочевого пузыря у женщин со стрессовым недержанием мочи // Андрология и генитальная хирургия. 2013. №1.
3. Сивков А. В., Ромих В. В. Фармакотерапия гиперактивного мочевого пузыря // Consilium medicum. – 2002. – Т. 4. – №. 7. – С. 348-355
4. Шопулотов Ш., Абсаматов Ш., Холдоров И. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТРУЗОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 409-411.
5. Hampel C, Weinholt D, Benken N et al. Prevalence and Natural History of Female Incontinence. Eur Urol 2007; 32 (Suppl. 2): 3–12

6. Khudoyarova D., Yusupov O., Shopulotova Z. VARICOSE VEINS AND PREGNANCY: CAUSE OR NOT //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 766-769.
7. Shopulotov S., Isroilov O. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI DAVOLASH BO'YICHA YANGI IMKONIYATLAR //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 106-109.
8. Shopulotov S. et al. SIYDIK TUTOLMASLIK MUAMMOSI //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 6. – С. 44-48.
9. Shopulotov S. et al. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMINI TASHXISLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR //Молодые ученые. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 38-42.
10. Shopulotov S., Shopulotova Z., Supkhonov U. ETIOLOGY STRUCTURE OF OVERACTIVE BLADDER IN MODERN UROLOGY //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 635-639.
11. Shopulotova Z. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF EXACERBATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 8. – С. 22-25.
12. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 787-791.
13. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. DETERMINING MODERN ASPECTS OF TREATMENT IN PATIENTS WITH HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 746-751.
14. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. INFLUENCE OF PREECLAMPSIA ON SOMATIC DISEASES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 778-780.
15. Shopulotov S., Shopulotova Z., Tursunova D. OPTIMIZATION OF OVERACTIVE BLADDER SYNDROME DIAGNOSTIC METHODS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 740-745.
16. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 774-777.
17. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 781-786.
18. Saidov N. et al. GIPERAKTIV QOVUQ SINDROMIDAGI O'ZGARISHLAR //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2024. – Т. 1. – №. 4. – С. 139-146.